

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 116 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи</i>	

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ПРОГУЛОК-НАБЛЮДЕНИЙ

УДК: 373.2

Терехова Ольга Евгеньевна
PhD, доцент НПУУ имени Низами

Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи

Магистрант 2 курса направление подготовки:
Педагогика и психология дошкольного образования СОП
Институт психологии и образования Казанского (Приволжского)
федерального университета (КФУ) и Национальный педагогический
университет Узбекистана (НПУУ)

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития наблюдательности у детей старшего дошкольного возраста в процессе прогулок. В современных условиях цифровизации и дефицита непосредственного контакта с природой развитие способности к осознанному восприятию окружающего мира становится критически важным для формирования готовности к школьному обучению. Наблюдательность рассматривается как сложное интегративное качество личности, включающее сенсорные, мыслительные и речевые компоненты. Актуальность исследования обусловлена противоречием между высоким развивающим потенциалом прогулки и ее формальным использованием в образовательной практике. Недостаточность живого сенсорного опыта у детей 6–7 лет приводит к обеднению восприятия и снижению познавательной инициативы.

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность методики использования прогулки как ресурса развития наблюдательности у детей старшего дошкольного возраста.

В ходе исследования применялись анализ психолого-педагогической литературы, педагогический эксперимент на базе ГДОО г. Ташкента (40 детей), диагностические методики Т.С. Комаровой “Наблюдение в природе” и В.П. Глухова “Составление описательного рассказа”. Констатирующий этап выявил преобладание среднего и низкого уровней развития наблюдательности (около 35% детей в обеих группах имели низкий уровень). Была разработана и апробирована авторская методика, включающая три этапа (вводно-ориентировочный, формирующий, итогово-обобщающий) и цикл из 24 тематических прогулок-наблюдений. Доказано, что прогулка является оптимальной средой для формирования наблюдательности при условии целенаправленного педагогического руководства, систематичности и интеграции с речевой деятельностью. Сформированная наблюдательность становится базой для успешного обучения в школе.

Ключевые слова: наблюдательность, старший дошкольный возраст, прогулка, познавательное развитие, “Ilk Qadam”, природа, готовность к школе.

Annotatsiya: Mazkur maqola maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kuzatuvchanlikni sayr jarayonida rivojlantirish muammosiga bag'ishlangan. Raqamlashtirish jarayonlari kuchayib borayotgan va tabiat bilan bevosita muloqot yetishmayotgan hozirgi sharoitda atrof-muhitni ongli idrok etish qobiliyatini rivojlantirish maktab ta'limiga tayyorgarlikni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatuvchanlik shaxsning murakkab integrativ sifati sifatida talqin qilinib, u sensor, tafakkuriy va nutqiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotning dolzarbligi sayrning yuqori rivojlantiruvchi salohiyati bilan uni ta'lim amaliyotida ko'pincha formal tarzda qo'llash o'rtasidagi ziddiyat bilan izohlanadi. 6–7 yoshli bolalarda jonli sensor tajribaning yetishmasligi idrokning qashshoqlashuvi va bilish faolligining pasayishiga olib keladi.

Tadqiqotning maqsadi maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kuzatuvchanlikni rivojlantirishda sayrdan samarali pedagogik resurs sifatida foydalanish metodikasining samaradorligini nazariy jihatdan asoslash va eksperimental tarzda tekshirishdan iborat. Tadqiqot jarayonida psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, Toshkent shahri davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bazasida (40 nafar bola) pedagogik tajriba o'tkazish, shuningdek, T.S. Komarovaning "Tabiatni kuzatish" va V.P. Gluxovning "Tavsifiy hikoya tuzish" diagnostik metodikalaridan foydalanildi. Aniqlovchi bosqich natijalari kuzatuvchanlik rivojlanishining o'rta va past darajalari ustunligini ko'rsatdi (har ikkala guruhda bolalarning taxminan 35% ida past daraja qayd etildi). Tadqiqot davomida uch bosqichdan (kirish-yo'naltiruvchi, shakllantiruvchi, yakuniy-umumlashtiruvchi) iborat bo'lgan hamda 24 ta mavzuli sayr-kuzatuvlarni qamrab olgan mualliflik metodikasi ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sayr maqsadli pedagogik rahbarlik, tizimlilik va nutq faoliyati bilan integratsiya sharoitida kuzatuvchanlikni shakllantirish uchun eng qulay muhit ekanligi isbotlandi. Shakllangan kuzatuvchanlik bolalarning maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olishi uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kuzatuvchanlik, maktabgacha katta yosh, sayr, bilish rivoji, "Ilk Qadam", tabiat, maktabga tayyorgarlik.

Abstract: The article addresses the problem of developing observability in older preschool children during walks. In the context of digitalization and a lack of direct contact with nature, the development of the ability to consciously perceive the surrounding world becomes critically important for the formation of school readiness. Observability is considered a complex integrative personal quality that includes sensory, cognitive, and speech components. The relevance of the study is determined by the contradiction between the high developmental potential of walks and their formal use in educational practice. Insufficient live sensory experience among children aged 6–7 leads to impoverished perception and a decline in cognitive initiative.

The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of a methodology that uses walks as a resource for developing observability in older preschool children. The study employed an analysis of psychological and pedagogical literature and a pedagogical experiment conducted at a State Preschool Educational Organization in Tashkent (40 children), as well as diagnostic methods by T.S. Komarova ("Observation in Nature") and V.P. Glukhov ("Composing a Descriptive Story"). The ascertaining stage revealed a predominance of medium and low levels of observability development (approximately 35% of children in both groups demonstrated a low level). An author-designed methodology was developed and tested, comprising three stages (introductory–orienting, formative, and final–generalizing) and a cycle of 24 thematic observation walks. It has been proven that walks constitute an optimal environment for developing observability provided there is purposeful pedagogical guidance, systematic implementation, and integration with speech activities. Developed observability serves as a foundation for successful schooling.

Key words: observability, older preschool age, walk, cognitive development, "Ilk Qadam", nature, school readiness.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие наблюдательности у детей 6–7 лет является фундаментом будущей учебной деятельности, обеспечивая умение анализировать признаки объектов, выделять главное и выстраивать причинно-следственные связи. В старшем дошкольном возрасте данное качество приобретает осознанный и произвольный характер, подготавливая ребенка к пониманию текстов, решению задач и систематизации знаний. Однако современные условия развития характеризуются дефицитом живого сенсорного опыта, обусловленного экранной зависимостью и сокращением времени пребывания на открытом воздухе, что приводит к обеднению чувственного восприятия и снижению познавательной инициативы. Согласно Государственной программе Республики, Узбекистан "Ilk Qadam", выпускник ДОО должен обладать любознательностью, инициативностью и способностью к самостоятельному исследованию окружающего мира. В программе прогулка закрепляется как обязательная образовательная форма, в рамках которой наблюдение выступает ведущим методом получения знаний.

Несмотря на это, в практике дошкольных образовательных организаций потенциал прогулки нередко остается недооцененным: она воспринимается воспитателями преимущественно как время для двигательной активности или отдыха. Наблюдения в естественной среде зачастую носят формальный и эпизодический характер, ограничиваясь указанием на объект без углубленного анализа, сопоставления и речевого оформления полученных результатов. Проблема исследования заключается в существующем противоречии между высокими развивающими возможностями природной среды и недостаточной методической проработанностью системы прогулок-наблюдений для детей подготовительных групп. В связи с этим актуальной задачей становится поиск путей преодоления формального подхода и

разработка структурированной модели использования прогулки как эффективного инструмента формирования наблюдательности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили культурно-историческая теория Л. С. Выготского, деятельностный подход А. Н. Леонтьева и Д. Б. Эльконина, а также положения Государственной программы Республики Узбекистан “Ilk Qadam”. В ходе работы применялся комплекс методов, включающий теоретический анализ психолого-педагогической литературы, наблюдение, беседу и педагогический эксперимент, предусматривающий констатирующий, формирующий и контрольный этапы. Опытное-экспериментальное исследование проводилось на базе государственной дошкольной образовательной организации города Ташкента. Выборку составили 40 детей в возрасте 6–7 лет (подготовительная группа), распределенных на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 20 человек в каждой. Для оценки уровня развития наблюдательности как интегративного качества личности были выделены четыре ключевых критерия: полнота и точность восприятия, проявляющиеся в способности выделять форму, цвет, структуру и фиксировать изменения объекта; умение сравнивать и анализировать, выражающееся в установлении сходств и различий и группировке признаков; установление причинно-следственных связей, предполагающее аргументацию выводов о причинах изменений объекта; а также речевое оформление наблюдений, включающее использование прилагательных и глаголов и построение логически связного рассказа.

Диагностический инструментарий включал методику Т. С. Комаровой “Наблюдение в природе”, направленную на оценку осознанности и точности выделения признаков природных объектов в естественных условиях, а также методику В. П. Глухова, ориентированную на анализ логичности и связности описательного рассказа по результатам наблюдений. Процедура обследования носила индивидуальный характер и проводилась непосредственно в ходе регулярных прогулок на территории детского сада.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Констатирующий эксперимент показал отсутствие статистически значимых различий между контрольной и экспериментальной группами, при этом высокий уровень сформированности наблюдательности был зафиксирован лишь у 15–20% детей, тогда как около 35% дошкольников находились на низком уровне. Наибольшие трудности у детей 6–7 лет вызвали выделение малозаметных, но существенных признаков объектов природы, таких как фактура коры или структура почек, а также установление причинно-следственных связей при объяснении природных явлений. С целью повышения уровня наблюдательности в экспериментальной группе была внедрена авторская методика, реализованная в период с февраля по апрель и включавшая цикл из 24 тематических прогулок-наблюдений, выстроенных по принципу поэтапного усложнения познавательных задач. На начальном этапе работа была направлена на формирование навыка целенаправленного “всматривания” и умения выделять базовые признаки объектов, такие как форма, цвет и размер, в ходе чего дети учились фиксировать состояние поверхностей и классифицировать собранные природные материалы по одному признаку. Далее основное внимание уделялось развитию аналитических и сравнительных умений, когда наблюдения строились в рамках тематических недель и сопровождались проблемными вопросами и мини-исследованиями, что позволило детям выстраивать элементарные логические цепочки, отражающие причинно-следственные связи между природными явлениями. На завершающем этапе был обеспечен переход от педагогического руководства к самостоятельной исследовательской деятельности, в результате чего дети самостоятельно выбирали объекты для наблюдения и составляли краткие описательные мини-отчеты без подсказок взрослого, а позиция педагога трансформировалась из роли активного лидера в роль наблюдающего партнера, поддерживающего инициативу ребенка.

Реализация данной методики способствовала интеграции сенсорного опыта детей с их речевой активностью, что проявилось в переходе от простых фраз-отчетов на начальных этапах к развернутым описательным высказываниям с использованием причинно-следственных связей к завершению эксперимента, при этом системность и постепенное усложнение заданий позволили превратить спонтанное любопытство дошкольников в осознанное познание окружающего мира. Полученные результаты подтверждают положения культурно-исторической теории Л.С. Выготский и деятельностного подхода Д.Б. Эльконин о том, что высшие психические функции, включая наблюдательность, формируются в процессе активного взаимодействия ребенка с окружающей средой, а переход от непровольного восприятия к осознанному и произвольному наблюдению возможен лишь при условии включения ребенка в поисковую деятельность.

Сравнительный анализ программ “Детство” и “Ilk Qadam” показал, что при общей ориентации на познавательное развитие современная узбекская программа делает более выраженный акцент на компетентностном подходе, интегрируя наблюдение в повседневную жизнь ДОО как обязательный элемент формирования самостоятельности и любознательности, тогда как в традиционных подходах наблюдение нередко носит эпизодический характер. Существенным преимуществом предложенной методики является опора на ежедневный ресурс прогулки продолжительностью не менее 3–4 часов, согласно требованиям, СанПиН РУз, что создает устойчивую основу для систематического накопления сенсорного опыта. Важнейшим фактором эффективности прогулочной деятельности выступает трансформация роли педагога, который перестает быть транслятором готовых знаний и становится фасилитатором и партнером ребенка, поскольку, как отмечают М.А. Джалолова и Э.М. Ахмедова, успешность формирования наблюдательности напрямую зависит от умения воспитателя стимулировать исследовательскую активность детей через проблемные вопросы и мини-эксперименты, а не ограничиваться простым указанием на объект наблюдения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательность старших дошкольников представляет собой сложное интегративное качество, которое не формируется стихийно, а требует целенаправленного и системного педагогического руководства. Проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что прогулка является оптимальной средой для развития данной способности, поскольку позволяет в естественных условиях интегрировать сенсорный опыт, аналитическое мышление и связную речь. Разработанный и апробированный цикл из 24 тематических прогулок-наблюдений доказал свою результативность. Поэтапное усложнение задач – от обучения простому “всматриванию” на вводном этапе до самостоятельных исследований на итоговом – позволило детям перейти от спонтанного любопытства к осмысленному познанию закономерностей природы.

Сформированная наблюдательность, проявляющаяся в умении выделять существенные признаки и устанавливать причинно-следственные связи, выступает фундаментом интеллектуальной готовности ребёнка к школе. Таким образом, использование ресурса прогулки как педагогически организованной формы деятельности является эффективным инструментом реализации государственных образовательных требований и обеспечения гармоничного развития личности дошкольника.

Список использованной литературы:

1. Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан. (2022). Ilk Qadam: Государственная учебная программа для дошкольных образовательных организаций. Ташкент: UNICEF.
2. Ахмедова, Э. М. (2022). Развитие познавательной деятельности дошкольников на основе метода детского экспериментирования. Образование и инновации, 1, 112–118.
3. Веракса, Н. Е., Комарова, Т. С., Васильева, М. А. (2010). От рождения до школы: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Москва: Мозаика-Синтез.
4. Гогберидзе, А. Г., Бабаева, Т. И., Михайлова, З. А. (2011). Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Санкт-Петербург: Детство-Пресс.
5. Терехова, О. Е. (2023). Профессиональная готовность в теории и практике педагогического образования. In International Scientific Conference “Innovative Trends in Science, Practice and Education” (Vol. 2, No. 1, pp. 30–36).
6. Терехова, О. Е. (2024). Рефлексия в педагогической деятельности: ключевые аспекты и значимость. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 2(3), 260–264.
7. Terexova, O. E. (2025). Транспрофессиональная подготовка будущих педагогов профессионального образования. Inter Education & Global Study, (1), 371–378.
8. Терехова, О. Е. (2022). Исследования в области развития речи детей старшего дошкольного возраста. Research and Education, 110.
9. Терехова, О. (2022). Развитие творческих процессов – результат совершенствования психических функций. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(23), 17–20.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.